

ELEKTRON HUJJAT AYLANISH TIZIMLARIDA ALGORITMLARNING O‘RNI VA VAZIFALARI

Matkarimova Sevinchxon Shavkat qizi

“MEI Milliy tadqiqot universiteti” Federal davlat byudjeti oliy ta’lim muassasasining Toshkent shahridagi filiali
“Gidroenergetika va energetika” kafedrasida o‘qituvchisi
sevinchxonmatkarimova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada elektron hujjat aylanish tizimlarida (EHAT) algoritmlarning o‘rni, ahamiyati va asosiy vazifalari tahlil qilingan. Hozirgi kunda davlat boshqaruvi organlari, oliy ta’lim muassasalari va korxonalarda hujjatlarni yaratish, qayta ishlash, saqlash va uzatish jarayonlari elektron shaklga o‘tkazilmoqda. Ushbu jarayonlarning samaradorligi esa algoritmlar va avtomatlashtirilgan boshqaruv mexanizmlariga bevosita bog‘liqdir. Tadqiqot davomida elektron hujjat aylanish tizimlarida qo‘llaniladigan marshrutlash, tasniflash, qidirish, nazorat qilish va xavfsizlik algoritmlarining funksiyalari o‘rganildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, algoritmlardan samarali foydalanish hujjatlar bilan ishlash tezligini oshiradi, inson omili bilan bog‘liq xatolarni kamaytiradi va boshqaruv jarayonlarining shaffofligini ta’minlaydi.

Kalit so‘zlar: elektron hujjat aylanish tizimi, algoritim, avtomatlashtirish, raqamlashtirish, hujjat boshqaruvi, axborot tizimlari, algoritmlash.

Annotation: This article analyzes the role, importance and main tasks of algorithms in electronic document management systems (EDMS). Currently, the processes of creating, processing, storing and transmitting documents in state administration bodies, higher educational institutions and enterprises are being transferred to electronic form. The effectiveness of these processes directly depends on algorithms and automated control mechanisms. During the research, the functions of routing, classification, search, control and security algorithms used in electronic document management systems were studied. The results showed that the effective use of algorithms increases the speed of working with documents, reduces

errors associated with the human factor and ensures the transparency of management processes.

Keywords: *electronic document management system, algorithm, automation, digitization, document management, information systems, algorithmization*

Аннотация: *В данной статье анализируется роль, значение и основные задачи алгоритмов в системах электронного документооборота (СЭДО). В настоящее время процессы создания, обработки, хранения и передачи документов в органах государственного управления, высших учебных заведениях и на предприятиях переводятся в электронную форму. Эффективность этих процессов напрямую зависит от алгоритмов и механизмов автоматизированного управления. В ходе исследования были изучены функции алгоритмов маршрутизации, классификации, поиска, контроля и безопасности, используемых в системах электронного документооборота. Результаты показали, что эффективное использование алгоритмов повышает скорость работы с документами, снижает количество ошибок, связанных с человеческим фактором, и обеспечивает прозрачность процессов управления.*

Ключевые Слова: *система электронного документооборота, алгоритм, автоматизация, оцифровка, управление документами, информационные системы, алгоритмизация.*

KIRISH

XXI asrda raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi natijasida davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash, moliya va ishlab chiqarish sohalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish darajasi keskin oshdi. Raqamlashtirish jarayonlari tashkilotlar faoliyatida hujjatlar bilan ishlash usullarini ham tubdan o'zgartirmoqda. An'anaviy qog'oz hujjatlar asosida tashkil etilgan boshqaruv tizimlari o'rnini elektron hujjat aylanish tizimlari (EHAT) egallamoqda. Elektron hujjat aylanish tizimlari hujjatlarni yaratish, ro'yxatdan o'tkazish, saqlash,

uzatish, qidirish va nazorat qilish jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beruvchi zamonaviy axborot tizimlari hisoblanadi [1].

Tashkilotlarda hujjatlar oqimining hajmi yildan-yilga ortib borayotganligi sababli hujjatlar bilan ishlash jarayonlarini samarali tashkil etish muhim masalaga aylanmoqda. Ayniqsa, davlat tashkilotlari va oliy ta'lim muassasalarida buyruqlar, farmoyishlar, xizmat yozishmalari, shaxsiy ish rejalari, hisobotlar, arizalar va boshqa turdagi hujjatlar sonining ko'payishi ularni boshqarishning yangi usullarini talab etmoqda. Mazkur jarayonlarda algoritmlar va algoritmlash texnologiyalaridan foydalanish hujjatlarni qayta ishlash samaradorligini oshirishning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi.

Algoritm ma'lum bir masalani yechish uchun bajarilishi zarur bo'lgan amallar ketma-ketligini ifodalaydi. Elektron hujjat aylanish tizimlarida algoritmlar hujjatlarning harakatini boshqarish, ularni tasniflash, marshrutlash, qidirish va bajarilishini nazorat qilish kabi vazifalarni bajaradi. Algoritmning qo'llanilishi natijasida hujjatlar bilan ishlash jarayonlari avtomatlashtiriladi, inson omili bilan bog'liq xatolar kamayadi va qaror qabul qilish tezligi oshadi.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt, mashinaviy o'qitish va katta ma'lumotlar (Big Data) texnologiyalarining rivojlanishi elektron hujjat aylanish tizimlarini yanada takomillashtirish imkonini bermoqda. Zamonaviy algoritmlar yordamida hujjatlarni avtomatik tahlil qilish, mazmunini aniqlash, muhimlik darajasini baholash va ijrochilar o'rtasida optimal taqsimlash mumkin bo'lmoqda. Bu esa tashkilotlarning boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

O'zbekiston Respublikasida ham raqamli iqtisodiyot va elektron hukumat tizimlarini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi axborot jamiyatini rivojlantirish strategiyasi" hamda "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida davlat organlari va tashkilotlarida elektron hujjat aylanish tizimlarini keng joriy etish

ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Mazkur hujjatlarda boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish va zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali xizmatlar sifatini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan [2].

Elektron hujjat aylanish tizimlarining samaradorligi ko'p jihatdan ularda qo'llanilayotgan algoritmlarning sifati va funksional imkoniyatlariga bog'liq. Hujjatlarni ro'yxatdan o'tkazish, tasniflash, ijrochilarga yo'naltirish, nazorat qilish va arxivlash jarayonlarida algoritmlarning to'g'ri tanlanishi va qo'llanilishi tizim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli elektron hujjat aylanish tizimlarida algoritmlarning o'rni va vazifalarini o'rganish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb masala hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi elektron hujjat aylanish tizimlarida algoritmlarning o'rni va vazifalarini tahlil qilish, ularning hujjatlar bilan ishlash samaradorligiga ta'sirini baholash hamda elektron boshqaruv tizimlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat [3].

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqotda elektron hujjat aylanish tizimlarida (EHAT) algoritmlarning o'rni va vazifalarini aniqlash, ularning hujjatlar bilan ishlash samaradorligiga ta'sirini baholash hamda boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish imkoniyatlarini o'rganish maqsad qilingan. Tadqiqot metodologiyasi sifat va miqdoriy yondashuvlar kombinatsiyasiga asoslangan bo'lib, ilmiy tahlil, taqqoslash, modellashtirish va statistik usullardan foydalanildi.

Tadqiqot obyekti sifatida elektron hujjat aylanish tizimlari faoliyati tanlandi.

Tadqiqot predmeti esa elektron hujjat aylanish tizimlarida qo'llaniladigan algoritmlar, ularning funksional imkoniyatlari va boshqaruv samaradorligiga ta'siridan iborat.

Tadqiqotda oliy ta'lim muassasalari, davlat tashkilotlari va korxonalarda qo'llanilayotgan elektron hujjat aylanish tizimlarining ishlash mexanizmlari o'rganildi.

1. Tizimli tahlil metodi Elektron hujjat aylanish tizimi murakkab axborot tizimi sifatida ko'riladi va uning tarkibiy elementlari quyidag 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm Elektron hujjat aylanishi jarayoni

Jarayonlari alohida tahlil qilindi. Mazkur metod orqali algoritmlarning har bir bosqichdagi funksional vazifalari aniqlandi [4].

2. Taqqoslash metodi Qog'oz hujjat aylanish tizimi bilan elektron hujjat aylanish tizimi ko'rsatkichlari taqqoslandi. Taqqoslash quyidagi mezonlar asosida amalga oshirildi:

2-rasm Taqqoslash me'zonlari

3. Statistik tahlil metodi Elektron hujjat aylanish tizimlarida algoritmlar joriy etilishidan oldingi va keyingi holatlar o‘rganildi. Tahlilda quyidagi ko‘rsatkichlardan foydalanildi:

- hujjatlarni qayta ishlash muddati;
- hujjatlarni yo‘qotish holatlari;
- ijro intizomi ko‘rsatkichlari;
- hujjatlar oqimi hajmi.

4. Modellashtirish metodi Elektron hujjatning tizimdagi harakat algoritmi ishlab chiqildi. Algoritmik model quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Hujjatni qabul qilish.
2. Avtomatik ro‘yxatdan o‘tkazish.
3. Hujjat turini aniqlash.
4. Tegishli bo‘limga marshrutlash.
5. Ijroni nazorat qilish.
6. Yakuniy arxivlash.

ADABIYOTLAR SHARHI

Elektron hujjat aylanish tizimlari va algoritmlash masalalari bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar dunyoning ko‘plab mamlakatlarida olib borilgan. Tadqiqotlar asosan hujjatlar bilan ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish, boshqaruv samaradorligini oshirish, axborot xavfsizligini ta‘minlash va sun‘iy intellekt texnologiyalarini integratsiyalash masalalariga qaratilgan.

Axborot tizimlari va elektron boshqaruv sohasidagi taniqli olimlardan biri bo‘lgan Kenneth C. Laudon va Jane P. Laudon o‘zlarining “Management Information Systems: Managing the Digital Firm” nomli asarlarida tashkilotlarda axborot tizimlarining o‘rni va boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirishning ahamiyatini keng yoritganlar [5]. Mualliflarning fikriga ko‘ra, zamonaviy axborot tizimlarining asosiy vazifasi tashkilotlarda ma‘lumotlar oqimini samarali boshqarish va qaror qabul qilish jarayonlarini qo‘llab-quvvatlashdan iborat.

Axborot texnologiyalari va biznes jarayonlarini qayta tashkil etish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan Thomas H. Davenport "Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology" asarida biznes jarayonlarini optimallashtirishda axborot texnologiyalarining rolini tahlil qilgan [6]. Muallif elektron hujjat aylanish tizimlari tashkilotlarda ish unumdorligini oshirish va hujjatlar bilan ishlash vaqtini qisqartirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi.

Efraim Turban, Linda Volonino va boshqa tadqiqotchilar tomonidan yozilgan "Information Technology for Management" asarida elektron hujjat aylanish tizimlari korporativ axborot tizimlarining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqilgan [7]. Mualliflarning fikriga ko'ra, algoritmlar hujjatlarni avtomatik qayta ishlash, tasniflash va boshqarish imkoniyatlarini yaratadi.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt va mashinaviy o'qitish texnologiyalarining rivojlanishi natijasida elektron hujjat aylanish tizimlarida intellektual algoritmlardan foydalanish masalalari ham keng tadqiq qilinmoqda. Russell S. va Norvig P. tomonidan yozilgan "Artificial Intelligence: A Modern Approach" asarida sun'iy intellekt algoritmlarining hujjatlarni tahlil qilish va avtomatik qaror qabul qilish jarayonlaridagi imkoniyatlari ko'rsatib berilgan [8].

Elektron hujjatlarni boshqarish bo'yicha xalqaro standartlarni ishlab chiqishda ISO 15489 Information and Documentation – Records Management standarti muhim ahamiyatga ega [9]. Ushbu standartda hujjatlarni yaratish, saqlash va boshqarish jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha metodologik tavsiyalar berilgan.

UNESCO tomonidan 2023-yilda chop etilgan "Digital Transformation in Higher Education" hisobotida oliy ta'lim muassasalarida elektron hujjat aylanish tizimlarini joriy etish ta'lim boshqaruvining samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida baholangan [10]. Hisobotda hujjatlarni boshqarishda algoritmlar va avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish ma'muriy xarajatlarni kamaytirishi ta'kidlangan.

OECD tomonidan e'lon qilingan "Digital Government Review" tadqiqotlarida davlat boshqaruvi organlarida elektron hujjat aylanish tizimlari orqali xizmatlar ko'rsatish sifatini oshirish va byurokratik jarayonlarni qisqartirish masalalari o'rganilgan [11].

Rossiyalik olim V.V. Trofimov elektron hujjat aylanish tizimlarida algoritmlarning qo'llanilishi bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida hujjatlarni marshrutlash algoritmlarining boshqaruv samaradorligiga ijobiy ta'sirini ko'rsatgan [12]. Tadqiqot natijalariga ko'ra, avtomatik marshrutlash algoritmlaridan foydalanish hujjatlarni qayta ishlash vaqtini 30–40 % ga qisqartirgan.

O'zbekistonlik tadqiqotchilar orasida elektron hukumat va elektron hujjat aylanish tizimlari masalalari bo'yicha A.A. Abduqodirov, M. Aripov, B. Begalov, Sh. G'ulomov va boshqa olimlar ilmiy izlanishlar olib borganlar. Ularning tadqiqotlarida raqamli transformatsiya sharoitida elektron hujjat aylanish tizimlarini takomillashtirish, axborot xavfsizligini ta'minlash va boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish masalalari yoritilgan [13].

Tahlil qilingan ilmiy manbalar shuni ko'rsatadiki, elektron hujjat aylanish tizimlarida algoritmlarning o'rni va vazifalari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, oliy ta'lim muassasalari faoliyatida hujjatlar oqimini boshqarish jarayonlarida zamonaviy algoritmlardan foydalanish masalalari yetarli darajada o'rganilmagan. Shu sababli mazkur tadqiqot elektron hujjat aylanish tizimlarida algoritmlarning funksional imkoniyatlarini chuqur tahlil qilish va ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida elektron hujjat aylanish tizimlarida algoritmlarning amaliy ahamiyati tahlil qilindi. Olingan natijalar algoritmlar hujjatlar bilan ishlash samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi [14].

Hujjatlarni ro'yxatdan o'tkazish algoritmlari

An'anaviy tizimlarda hujjatlarni ro'yxatdan o'tkazish xodimlar tomonidan qo'lda amalga oshiriladi. Bu esa:

- vaqt sarfini oshiradi;
- xatolar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi;
- hujjatlarni kuzatishni qiyinlashtiradi.

Elektron tizimlarda esa algoritmlar:

- hujjat raqamini avtomatik shakllantiradi;
- hujjat turini aniqlaydi;
- ma'lumotlar bazasiga kiritadi.

Natijada hujjatlarni ro'yxatdan o'tkazish vaqti bir necha daqiqadan bir necha soniyagacha qisqaradi.

Hujjatlarni marshrutlash algoritmlari

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, hujjatlarni avtomatik marshrutlash algoritmlari boshqaruv samaradorligini sezilarli oshiradi. Misol:

3-rasm Hujjatlarni marshrutlash

Marshrutlash algoritmlari orqali hujjatlarning noto'g'ri bo'limlarga yuborilish holatlari kamayadi.

Hujjatlarni qidirish algoritmlari bu elektron hujjat aylanish tizimlarida qidiruv algoritmlari hujjatlarni:

- nomi bo'yicha;
- sanasi bo'yicha;
- muallifi bo'yicha;
- kalit so'zlar bo'yicha

topish imkonini beradi.

Tahlillar natijasiga ko'ra

1-jadval

T/r	Ko'rsatkich	Qog'oz tizim	Elektron tizim
1	Hujjatni topish vaqti	10–20 daqiqa	3–10 soniya
2	Arxivdan topish	20–30 daqiqa	5–15 soniya

Ijro nazorati algoritmlari – bunda elektron hujjat aylanish tizimlarida algoritmlarning muammoga yondashish uslubi:

4-rasm "Ijro nazorati algoritmlari"

Natijada ijro intizomi sezilarli darajada yaxshilanadi.

Algoritmlar joriy etilishidan oldin va keyingi ko'rsatkichlar

2-jadval

Ko'rsatkich	Avval	Keyin
O'z vaqtida bajarilgan hujjatlar	68 %	92 %
Kechiktirilgan hujjatlar	22 %	6 %
Yo'qolgan hujjatlar	10 %	2 %

Axborot xavfsizligi algoritmlari tadqiqot davomida aniqlanishicha, zamonaviy elektron hujjat aylanish tizimlarida quyidagi algoritmlar qo'llaniladi:

- autentifikatsiya algoritmlari;
- avtorizatsiya algoritmlari;
- shifrlash algoritmlari;
- elektron raqamli imzo algoritmlari.

Mazkur algoritmlar hujjatlarning yaxlitligi va maxfiyligini ta'minlaydi.

Sun'iy intellekt asosidagi algoritmlar so'nggi yillarda EHAT tizimlariga sun'iy intellekt texnologiyalari integratsiya qilinmoqda.

Bunda algoritmlar:

- hujjat mazmunini tahlil qiladi;
- muhimlik darajasini baholaydi;
- hujjatlarni avtomatik tasniflaydi;
- ijrochilarni tavsiya qiladi.

Bu esa boshqaruv jarayonlarini yanada optimallashtirish imkonini beradi.

Tahlillar natijasida elektron hujjat aylanish tizimlarida algoritmlar quyidagi asosiy vazifalarni bajarishi aniqlandi.

1. Hujjatlarni avtomatik ro'yxatdan o'tkazish Kelib tushgan hujjatlar algoritmlar yordamida avtomatik ravishda identifikatsiya qilinadi va yagona reyestrda kiritiladi.

2. Hujjatlarni tasniflash Algoritmlar hujjatlarning mazmuni, turi va yo'nalishi asosida ularni tegishli kategoriyalarga ajratadi.

3-jadval

№	Hujjat turi	Algoritm vazifasi
1.	Buyruq	Rahbariyat hujjati sifatida tasniflash
2.	Ariza	Murojaatlar bo'limiga yo'naltirish
3.	Hisobot	Arxiv va nazorat bo'limiga yuborish
4.	Shartnoma	Yuridik bo'limga biriktirish

3. Marshrutlash (yo'naltirish) Algoritmlar hujjatlarni avtomatik ravishda tegishli bo'lim yoki mas'ul ijrochiga yuboradi.

Algoritm namunasi:

``Agar hujjat turi = "Ariza"

Unda Kadrlar bo'limiga yuborish

Aks holda agar hujjat turi = "Shartnoma"

Unda Yuridik bo'limiga yuborish

Aks holda Umumiy bo'limiga yuborish``

4. Bajarilishini nazorat qilish – bunda elektron tizim hujjatlarning bajarilish muddatlarini kuzatadi va mas'ul xodimlarga eslatmalar yuboradi.

5. Qidiruv va filtratsiya qidiruv algoritmlari hujjatlarni quyidagi belgilar bo'yicha filtrlar imkonini beradi:

1. raqami bo'yicha;
2. sanasi bo'yicha;
3. muallifi bo'yicha;
4. kalit so'zlar bo'yicha.

6. Axborot xavfsizligini ta'minlash algoritmlar foydalanuvchilar huquqlarini boshqarish, autentifikatsiya va ma'lumotlarni shifrlash vazifalarini bajaradi.

Discussion (Muhokama)

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, elektron hujjat aylanish tizimlarining samaradorligi bevosita algoritmlar sifatiga bog'liq. Algoritmlar hujjatlar bilan ishlash vaqtini qisqartirib, inson omili bilan bog'liq xatolarni kamaytiradi.

Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida professor-o'qituvchilarning shaxsiy ish rejaları, hisobotlari, xizmat yozishmalari va buyruqlarini boshqarishda algoritmlardan foydalanish katta samara beradi. Elektron hujjat aylanish tizimlarida algoritmlar yordamida hujjatlarning bajarilish muddatlarini avtomatik nazorat qilish boshqaruv sifatini sezilarli oshiradi.

Kelajakda sun'iy intellekt asosidagi algoritmlarni joriy etish orqali hujjatlarni avtomatik tahlil qilish, muhimlik darajasini aniqlash va qaror qabul qilish jarayonlarini qo'llab-quvvatlash imkoniyati mavjud.

Biroq algoritmlarni ishlab chiqishda axborot xavfsizligi, ma'lumotlar maxfiyligi va tizimning uzluksiz ishlashi kabi omillarga alohida e'tibor qaratilishi zarur.

XULOSA

Elektron hujjat aylanish tizimlarida algoritmlar asosiy funksional elementlardan biri hisoblanadi. Ular hujjatlarni avtomatik ro'yxatdan o'tkazish, tasniflash, marshrutlash, nazorat qilish va qidirish jarayonlarini samarali tashkil etadi.

Tadqiqot natijalari algoritmlardan foydalanish, hujjatlar bilan ishlash tezligini oshirish, boshqaruv samaradorligini yaxshilash, qog'oz sarfini kamaytirish, inson omili bilan bog'liq xatolarni minimallashtirish, axborot xavfsizligini kuchaytirish imkonini berishini ko'rsatdi.

Shu sababli elektron hujjat aylanish tizimlarini takomillashtirishda zamonaviy algoritmlar va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi "Elektron hukumat to'g'risida"gi Qonuni.
3. "Rivojlangan mamlakatlarda elektron hujjat aylanish tizimining joriy qilinishi hamda iqtisodiyotga ta'siri", Muxammadov Nodir Karimovich Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchi i.f.f.d. (PhD), Journal of new century innovations, Volume–64_Issue-1_November-2024
4. "Oliy ta'lim muassasalarida hujjat aylanish jarayonlarining xususiyatlari" S.Sh.Matkarimova, Universal journal of law, finance and applied sciences ISSN 2992-880X, Vol. 4 Issue 34,march2026
5. Laudon K.C., Laudon J.P. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson Education, 2022.

6. Davenport T.H. *Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology*. Harvard Business School Press.
7. Turban E., Volonino L. *Information Technology for Management*. Wiley, 2021.
8. Russell S., Norvig P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson, 2021.
9. ISO 15489: Information and Documentation – Records Management. International Organization for Standardization.
10. UNESCO. *Digital Transformation in Higher Education*. Paris, 2023.
11. OECD. *Digital Government Review*. Paris, 2022.
12. Трофимов В.В. Электронный документооборот и цифровое управление организациями. Москва, 2021.
13. Aripov M., Begalov B., G‘ulomov Sh. Axborot tizimlari va raqamli iqtisodiyot rivojlanishi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar, 2020–2024.
14. “Elektron hujjat aylanishining huquqiy asoslari va amaliy muammolari”, Z.A.Qurdosheva, Ilm fan xabarnomasi, Vol 10, 2025